

Der Fotoeffekt

Harald Schröder

2015

Wir betrachten hier den äußeren lichtelektrischen Effekt oder Fotoeffekt:

Eine Metallplatte ist mit Elektronen beladen. Nun wird die Metallplatte mit kurzwelligem Licht bestrahlt. Von der kinetischen Energie E_{kin} , die ein Elektron zur Verfügung hat, wird die Auslösearbeit W_A des Elektrons abgezogen. Ist ferner h das Plancksche Wirkungsquantum und f die Frequenz der Strahlungsquelle, so haben wir die Gleichung für ein Elektron:

$$E_{kin} = h \cdot f - W_A$$

Für n Elektronen:

$$E_{kin} = n \cdot (h \cdot f - W_A)$$

Sowohl die ausgestrahlte Frequenz als auch die Leistung der Strahlungsquelle sind bekannt. Die Auslösearbeit ist vom Material abhängig. Statt der Auslösearbeit kann auch die Grenzfrequenz f_g benutzt werden. Sie ist mit der Auslösearbeit über $W_A = h \cdot f_g$ verknüpft. Es gibt sowohl Tabellen für die Auslösearbeit als auch für die Grenzfrequenz.

Nun wollen wir die maximale Geschwindigkeit v_{max} der ausgelösten Elektronen ermitteln. Wir rechnen zuerst klassisch:

$$\frac{mv_{max}^2}{2} = E_{kin} = h \cdot (f - f_g)$$

m soll die Masse eines Elektrons sein. Also folgt:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2h \cdot (f - f_g)}{m}}$$

Diese maximale Geschwindigkeit kann auch ein erheblicher Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit c sein. In diesem Fall ist es besser, die relativistische kinetische Energie zu nehmen:

$$E_{kin} = mc^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

Wir formen diese Formel nach v um, nach Gleichung (2) von Schröder [1]:

$$v = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{E_{kin} + mc^2} \right)^2}$$

Nun setzen wir den Ausdruck für die kinetische Energie in die letzte Gleichung ein:

$$v_{max} = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{h \cdot (f - f_g) + mc^2} \right)^2}$$

oder:

$$\frac{v_{max}}{c} = \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{h \cdot (f - f_g) + mc^2} \right)^2}$$

Die Grenzfrequenz f_g oder die Auslöscarbeit W_A können aus Tabellen entnommen werden. Über die Beziehung $W_A = h \cdot f_g$ kann die eine Größe aus der anderen berechnet werden.

Literatur

[1] Harald Schröder „Geschwindigkeit und Temperatur“ 2009

[2] Harald Schröder „Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie“, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002